

EVALUASI PENERAPAN KURIKULUM 2013 PADA MATA PELAJARAN AQIDAH AKHLAK DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 KOLAKA KABUPATEN KOLAKA

Hamsidar, Dr.Muh Ridwansyah,S.E.,M.E.,Nurhayati, S.Pd.I.,M.Pd.I

Mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam, Dosen Program Studi Ekonomi Syariah, Dosen Program Studi Pendidikan Agama Islam Institut Agama Islam Al-Mawaddah Warrahmah Kolaka

*Corresponding author: nurhayati@iaialmawar.ac.id

ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitian ini adalah peneliti hanya mengungkap evaluasi penerapan Kurikulum 2013 pada Mata Pelajaran Aqidah Akhlak di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kolaka Kabupaten Kolaka yang meliputi: evaluasi perencanaan, evaluasi proses pelaksanaan pembelajaran, evaluasi penilaian mata pelajaran Aqidah Akhlak dan hambatan-hambatan serta solusi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode evaluasi ini memfokuskan pada evaluasi pemahaman guru, evaluasi perencanaan, evaluasi proses pelaksanaan, evaluasi penilaian dan hasil peni;aian serta hambatan-hambatan dan solusi dalam implementasi Kurikulum 2013. Data diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dan angket..Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu, reduksi data, analisis data dan penyajian kesimpulan. Uji Keabsahan data menggunakan ketekunan pengamatan, triangulasi, analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa evaluasi implementasi Kurikulum 2013 pada mata pelajaran Aqidah Akhlak di MTs. Negeri 1 Kolaka. Hasil evaluasi pada tahap perencanaan guru membuat perencanaan sesuai dengan pedoman. Evaluasi pada proses pelaksanaan guru mengimplemntasikan dengan baik sesuai dengan apa yang direncanakan. Evaluasi proses pelaksanaan pembelajaran berjalan dengan baik yang berpengaruh terhadap daya serap peserta didik yang baik, sehingga hasil belajar (*outcomes*) dapat tercapai dengan baik (tuntas). Hambatan yang ditemui, guru belum mampu melakukan semua bentuk penilaian dan kurangnya sarana dan prasarana pembelajaran. Oleh karena itu solusi yang harus ditempuh untuk mengatasi tersebut adalah melakukan penguatan pengetahuan bagi tenaga pendidik melalui *workshop*, pelatihan, dan pemanfaatan forum Musyawarah Guru Mata Pelajaran. (MGMP) dan memanfaatkan secara maksimal sarana prasarana yang ada di MTs. Negeri 1 Kolaka.

Kata Kunci: **Evaluasi, Kurikulum 2013**

ABSTRACT

The problem in this study is that researchers only reveal the evaluation of the implementation of the 2013 Curriculum in Aqidah Akhlak Subjects at Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kolaka, Kolaka Regency which includes: planning evaluation, evaluation of the learning implementation process, evaluation of the assessment of Aqidah Akhlak subjects and the obstacles and solutions that are carried out. to overcome these obstacles. This research is a qualitative research. This evaluation method focuses on evaluating teacher understanding, planning evaluation, evaluating the implementation process, evaluating assessment and assessment results as well as obstacles and solutions in the implementation of the 2013 Curriculum. Data obtained from interviews, observations, and documentation and questionnaires. Data analysis used, namely, data reduction, data analysis and presentation of conclusions. The data validity test used observation persistence, triangulation, descriptive analysis. The results of this study indicate that the evaluation of the implementation of the 2013 curriculum in the subject of Aqidah Akhlak in MTs. Negeri 1 Kolaka. The results of the evaluation at the teacher planning stage make planning according to the guidelines. Evaluation of the teacher implementation process properly according to what was planned. Evaluation of the learning implementation process goes well which affects the absorption of students well, so that learning outcomes can be achieved properly (complete). The obstacles encountered were the teachers were not able to carry out all forms of assessment and the lack of learning facilities and infrastructure. Therefore, the solution that must be taken to overcome this is to strengthen knowledge for educators through workshops, training, and the use of the Subject Teacher Deliberation Forum. (MGMP) and make the most of the existing infrastructure in MTs. Negeri 1 Kolaka.

Keyword : *Evaluation, 2013 Curriculum*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kerhasilan pelaksanaan Kurikulum 2013 dapat dilihat dari potensi masing-masing madrasah, diantaranya kompetensi guru yang memadai dalam hal memahami materi pelajaran, pemahaman guru mengenai kurikulum 2013 melalui pelatihan kurikulum 2013, sarana dan prasarana yang mendukung implementasi kurikulum 2013 seperti penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pembelajaran, efektivitas penggunaan lingkungan Madrasah dalam menambah pengalaman belajar peserta didik. Hal tersebut merupakan beberapa potensi yang semestinya dimiliki oleh sekolah/madrasah dalam mengimplementasikan kurikulum 2013.

Salah satu lembaga pendidikan yang sudah menerapkan kurikulum 2013 adalah Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri 1 Kolaka yang sudah berjalan selama empat tahun. Dalam pra observasi yang telah dilakukan oleh peneliti, pada tanggal 9 September 2019 didapatkan hasil bahwa, pembelajaran dengan menggunakan Kurikulum 2013 dapat dilakukan dengan baik walaupun ada beberapa kendala yang dialami oleh guru. Kendala-kendala tersebut, di antaranya pelaksanaan pembelajaran tidak dapat tuntas dalam satu kali pertemuan atau satu hari karena banyaknya kegiatan yang harus dilakukan guru dan peserta didik. Dalam pembelajaran guru melakukan penilaian autentik untuk setiap aspek, dan peserta didik menyelesaikan kegiatan pembelajaran yang padat. Disamping itu, guru juga masih mengalami kesulitan dalam mengakomodasikan pendekatan saintifik melalui aktivitas mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta pada kegiatan pembelajaran.¹

Evaluasi sangat diperlukan untuk keperluan pengambilan kebijakan pendidikan bagi semua elemen pendidikan yang terkait. Jika telah dievaluasi dan diketahui hambatan serta dicari solusi yang paling rasional, hasil penelitian bisa berfungsi sebagai rujukan untuk kelancaran pelaksanaan di tahun mendatang.

Atas dasar hal tersebut, maka peneliti termotivasi untuk mengkaji dan meneliti evaluasi implementasi Kurikulum 2013 di MTs. Negeri 1 Kolaka Kabupaten Kolaka dengan judul **“Evaluasi Penerapan Kurikulum 2013 Pada Mata Pelajaran Aqidah Akhlak di MTs. N 1 Kolaka Kabupaten Kolaka”**.

¹Hasil Observasi di MTs.N 1 Kolaka pada tanggal 9 September 2019.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Peran Kepala madrasah Dalam Meningkatkan Kompetensi Pedagogik Guru Di MI Darul Istiqamah Amamotu Kecamatan Samaturu?
2. Apa saja yang Menjadi Kendala Dalam Meningkatkan Kompetensi Pedagogik Guru Di MI Darul Istiqamah Amamotu Kecamatan Samaturu?

Tujuan Penelitian

Penelitian evaluasi penerapan kurikulum 2013 pada mata pelajaran Aqidah Ahlak di MT.s N 1 Kolaka memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengevaluasi perencanaan, pelaksanaan dan penilaian pada mata pelajaran Aqidah Ahlak dalam penerapan Kurikulum 2013 di MTs.N 1 Kolaka Kabupaten Kolaka.
2. Untuk mengevaluasi kendala dan solusi dalam penerapan Kurikulum 2013 pada mata pelajaran Aqidah Ahlak di MTs.N 1 Kolaka Kabupaten Kolaka

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang sangat penting dari berbagai pihak atau lembaga antara lain:

1. Bagi guru

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi untuk:

- a. Membantu dalam pencapaian tujuan Kurikulum 2013;
- b. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan pengalaman guna mendukung profesionalisme guru; serta
- c. Meningkatkan kualitas dan kompetensi guru dalam melaksanakan Kurikulum 2013 dalam proses pembelajaran di MTs. N 1 Kolaka.

2. Bagi Madrasah

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai:

- a. Bahan evaluasi dan informasi yang bermanfaat untuk melakukan perbaikan dan pengembangan dalam pelaksanaan Kurikulum 2013, serta
- b. Bahan untuk mengetahui kinerja ketercapaian tujuan Kurikulum 2013 dalam implementasinya.

3. Bagi Kementerian Agama

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan langkah-langkah kebijakan dalam melakukan perbaikan terhadap implementasi Kurikulum 2013.

4. Bagi peneliti

Mendapatkan wawasan dan pemahaman baru mengenai salah satu aspek peningkatan mutu pendidikan di Indonesia saat ini yaitu Kurikulum 2013.

5. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian berikutnya yang berhubungan dengan evaluasi penerapan kurikulum 2013 pada mata pelajaran Aqidah Ahlak.

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Evaluasi

Beberapa ahli memberikan pengertian dari evaluasi dengan definisi yang berbeda dengan maksud yang hampir sama. Worthen dan Sanders menyatakan bahwa definisi evaluasi sebagai berikut:

Evaluation is the determination of the worth of a thing. it includes obtaining information for use in judging the worth of program, product, procedure, or objective or potential utility of alternative approaches designed to attain specified objectives. (Evaluasi adalah penentuan nilai dari suatu hal termasuk memperoleh informasi untuk digunakan dalam menilai nilai program, produk, prosedur, atau potensi kegunaan atau kegunaan objektif terhadap pendekatan alternatif yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu.)²

Dari pengertian tersebut di atas maka dapat dipahami bahwa Evaluasi merupakan suatu kegiatan untuk menentukan nilai dari suatu hal termasuk memperoleh informasi untuk digunakan dalam menilai program, produk, prosedur, atau potensi kegunaan atau kegunaan objektif terhadap pendekatan alternatif yang dirancang mencapai tujuan tertentu.

Hasil evaluasi akan digunakan untuk mengetahui keterlaksanaan dan keberhasilan implementasi kurikulum 2013 di MTs.N 1 Kolaka Kabupaten Kolaka . Hasil evaluasi juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan pijakan untuk mengambil keputusan terkait pelaksanaan kurikulum 2013.

²Worthen dan Sanders,. *Program Evaluation: Alternative Approaches and Practical Guidelines*. (Boston: Pearson Education, 2011), hlm, 19.

B. Konsep Kurikulum 2013

Dalam rangka mempersiapkan lulusan pendidikan guna memasuki era globalisasi Kurikulum 2013 sebagai pengembangan dari Kurikulum 2006 atau KTSP dalam rangka mengembangkan berbagai ranah pendidikan (pengetahuan, keterampilan, dan sikap) dalam seluruh jenjang dan jalur pendidikan di Indonesia.

Menurut Hidayat bahwa "orientasi Kurikulum 2013 adalah terjadinya peningkatan dan keseimbangan antara kompetensi sikap (*attitude*), keterampilan (*skill*), dan pengetahuan (*knowledge*)."³ Hal ini, sejalan dengan amanat UU No. 20 tahun 2003 sebagaimana tersurat dalam penjelasan pasal 35 yang berbunyi "kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah

disepakati."⁴

Selanjutnya menurut Hidayat bahwa:

Kurikulum 2013 dapat menjadi salah satu solusi menghadapi perubahan zaman yang kelak akan mengutamakan kompetensi yang disinergikan dengan nilai-nilai karakter karena pendekatan dan metode pembelajaran yang digunakan adalah dengan memberikan ruang kepada peserta didik untuk mengkonstruksi pengetahuan baru berdasarkan pengalaman belajar yang diperoleh dari kelas, lingkungan sekolah, dan masyarakat.⁵

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat diasumsikan bahwa posisi guru harus disiapkan secara matang, mulai dari penyusunan rencana pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, penilaian, analisis, hingga tindak lanjutnya sehingga implementasi Kurikulum dapat berlangsung sebagaimana yang diharapkan

C. Pengertian Kurikulum 2013

Mulyasa mengemukakan bahwa pengertian Kurikulum 2013 yaitu sebagai Kurikulum berbasis kompetensi yang merupakan suatu konsep Kurikulum yang menekankan pada pengembangan karakter dan kemampuan melakukan (kompetensi) tugas-tugas dengan standar performansi tertentu, sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh peserta didik, berupa penguasaan terhadap seperangkat kompetensi tertentu⁶.

Dari pengertian tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa Kurikulum 2013 merupakan pengembangan Kurikulum yang berfokus pada kompetensi dan karakter peserta

³Sholeh Hidayat, *Pengembangan Kurikulum Baru*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2013), hlm. 113.

⁴Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional* penjelasan pasal 35.

⁵Sholeh Hidayat, *op.cit*, hlm. 113

⁶E.Mulyasa, *op.cit*, hlm. 66

didik yang dicapainya melalui pengalaman belajarnya yang telah dirumuskan dalam Standar Kompetensi Lulusan. Kurikulum 2013 untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, kemampuan, nilai, sikap, dan minat peserta didik agar dapat melakukan sesuatu dalam bentuk kemahiran, ketepatan, dan keberhasilan dengan penuh tanggung jawab.

b. Tujuan Kurikulum 2013

Tuntutan masyarakat terhadap pendidikan juga diterjemahkan dalam bentuk rencana pembangunan pemerintah. Tuntutan tersebut harus diterjemahkan pula menjadi tujuan setiap jenjang pendidikan, lembaga pendidikan, dan tujuan Kurikulum.

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia bahwa:

Kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif dan inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan peradaban dunia⁷

Dari penjelasan tersebut di atas maka dapat dipahami bahwa tujuan Kurikulum 2013 untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif dan inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan peradaban dunia.

c. Karakteristik Kurikulum 2013

Karakteristik Kurikulum 2013 berdasarkan sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No 912 tahun 2013. bahwa Kurikulum 2013 dirancang dengan karakteristik sebagai berikut:

- 1) Mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerja sama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik.
- 2) Madrasah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar terencana dimana peserta didik menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar.
- 3) Mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta menerapkannya dalam berbagai situasi di madrasah dan masyarakat,
- 4) Memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- 5) Kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran.

⁷Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia, *Implementasi Kurikulum 2013 di Madrasah*, (Jakarta: Kemenag RI, 2014), hlm. 4.

- 6) Kompetensi inti kelas menjadi unsur pengorganisasian (*organizing elements*) kompetensi dasar, di mana semua kompetensi dasar dan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam kompetensi inti dan
- 7) Kompetensi dasar dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat (*reinforced*) dan memperkaya (*enriched*) antar mata pelajaran dan jenjang pendidikan (organisasi horizontal dan vertikal).⁸

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka dapat dipahami bahwa Kkulum 2013 memiliki karakteristik yaitu: mengembangkan keseimbangan antara sikap spiritual dan sosial, dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik, menjadikan masyarakat sebagai sumber belajar dalam menerapkan kompetensi inti yang memuat kompetensi dasar dalam mata pelajaran dan dikembangkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat dan memperkaya antar mata pelajaran.

d. Struktur Dasar Kurikulum 2013

Struktur kurikulum merupakan mata pelajaran yang diajarkan pada satuan pendidikan. Menurut Peraturan Menteri Agama No 912 bahwa struktur Kurikulum sebagai gambaran mengenai penerapan prinsip Kurikulum mengenai posisi seorang peserta didik dalam menyelesaikan pembelajaran di suatu satuan pendidikan atau jenjang pendidikan.⁹

Dari pernyataan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa struktur Kurikulum sebagai gambaran mengenai penerapan prinsip Kurikulum mengenai posisi seorang peserta didik dalam menyelesaikan pembelajaran di suatu satuan atau jenjang pendidikan atau konseptualisasi konten Kurikulum dalam bentuk mata pelajaran, beban belajar per minggu untuk peserta didik.

Adapun struktur Kurikulum 2013 adalah:

1) Kompetensi Inti

Kompetensi Inti (KI) merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh peserta didik yang disesuaikan dengan perkembangannya. Sesuai Peraturan Menteri Agama No. 912 Tahun 2013 bahwa Kompetensi Inti meningkat seiring meningkatnya usia peserta didik yang dinyatakan dengan meningkatnya kelas.¹⁰ Sedangkan menurut Mulyasa, bahwa Kompetensi Inti berfungsi sebagai unsur pengorganisasi Kompetensi Dasar.¹¹

Dalam hal ini, perlu ditekankan bahwa Kompetensi Inti tidak untuk

⁸Peraturan Menteri Agama No. 912 tentang *Kurikulum Madrasah 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama dan Bahasa Arab*, (Jakarta: Kemenag RI, 2004), hlm. 17.

⁹*Ibid.*, hlm. 23-24.

¹⁰Peraturan Menteri Agama No. 912, *op.cit*, hlm. 12

¹¹E. Mulyasa, *op.cit*, hlm. 174

diajarkan, melainkan untuk dibentuk melalui pembelajaran berbagai Kompetensi Dasar dari sejumlah mata pelajaran yang relevan.¹² Jadi, menurut E. Mulyasa, semua mata pelajaran yang diajarkan dan dipelajari pada setiap kelas di setiap satuan pendidikan harus diajarkan dan ditunjukkan pada pembentukan Kompetensi Inti.¹³

Untuk itu, Kompetensi Inti bebas dari mata pelajaran karena tidak mewakili mata pelajaran tertentu, tetapi merupakan kebutuhan kompetensi peserta didik. Apapun yang diajarkan pada mata pelajaran tertentu pada suatu jenjang kelas tertentu hasil akhirnya adalah Kompetensi Inti yang harus dimiliki oleh peserta didik pada jenjang kelas tersebut.¹⁴

Menurut Peraturan Menteri Agama No. 912 Tahun 2013 bahwa rumusan Kompetensi Inti mengacu pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 yakni menggunakan notasi: a) KI-1 untuk Kompetensi Inti sikap spiritual b) KI-2 untuk Kompetensi Inti sikap sosial c) KI-3 untuk pengetahuan (pemahaman konsep) d) KI-4 untuk ketrampilan¹⁵

Selanjutnya, dalam Permenag No. 912 tahun 2013 dijelaskan bahwa:

Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang telah dirumuskan untuk jenjang satuan pendidikan Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA) dipergunakan untuk merumuskan Kompetensi Dasar (KD) yang diperlukan untuk mencapainya. Mengingat Standar Kompetensi Lulusan (SKL) harus dicapai pada akhir jenjang. Sebagai usaha untuk memudahkan operasional perumusan Kompetensi Dasar, diperlukan tujuan antara yang menyatakan capaian kompetensi pada tiap akhir jenjang kelas pada setiap jenjang (MI, MTs, dan MA). Capaian kompetensi pada tiap akhir jenjang kelas (dari kelas I sampai Kelas VI, Kelas VII sampai Kelas IX, dan Kelas X sampai Kelas XII) disebut dengan Kompetensi Inti.¹⁶

2) Kompetensi Dasar

Kompetensi Dasar (KD) dirumuskan untuk mencapai kompetensi inti. Rumusan kompetensi dasar dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, kemampuan awal, serta ciri dari suatu mata pelajaran. Dalam Lampiran Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 165 Tahun 2014 dijelaskan bahwa:

Kompetensi dasar dibagi menjadi empat kelompok, sebagai berikut: Kelompok 1): kelompok kompetensi dasar sikap spiritual dalam rangka menjabarkan KI- 1; 2) Kelompok 2: kelompok kompetensi dasar sikap sosial dalam rangka menjabarkan KI-2;

¹²Peraturan Menteri Agama No. 912, *op.cit*, hlm. 12.

¹³E. Mulyasa, *op.cit*, hlm. 174

¹⁴Peraturan Menteri Agama No. 912, *op.cit*, hlm. 13.

¹⁵Peraturan Menteri Agama No. 912, *op.cit*, hlm. 13.

¹⁶ Peraturan Menteri Agama No 912, *op.cit*, hlm. 12.

3) kelompok 3: kelompok kompetensi dasar pengetahuan dalam rangka menjabarkan KI-3; dan 4) kelompok 4: kelompok kompetensi dasar keterampilan. Kompetensi merupakan perpaduan dari pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak.¹⁷

c) Mata Pelajaran Madrasah

Berdasarkan kompetensi inti disusun mata pelajaran dan alokasi waktu yang sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan. Susunan mata pelajaran dan alokasi waktu untuk Madrasah Tsanawiyah sebagaimana tabel berikut:

Tabel. 2.1
Beban Belajar dan Struktur Kurikulum
Madrasah Tsanawiyah (MTs)

MATA PELAJARAN		ALOKASI WAKTU		
		PER MINGGU		
		VII	VIII	IX
Kelompok A				
1.	Pendidikan Agama Islam			
	a. Al-Qur'an Hadits	2	2	2
	b. Akidah Akhlak	2	2	2
	c. Fiqih	2	2	2
	d. Sejarah Kebudayaan Islam	2	2	2
2.	Pendidikan Pancasila dan Kewarga negaraan	3	3	3
3.	Bahasa Indonesia	6	6	6
4.	Bahasa Arab	3	3	3
5.	Matematika	5	5	5
6.	Ilmu Pengetahuan Alam	5	5	5
7.	Ilmu Pengetahuan Sosial	4	4	4
8.	Bahasa Inggris	4	4	4
Kelompok B				
1.	Seni Budaya	3	3	3
2.	Pendidikan Jasmani, Olahraga dan	3	3	3
1.	Prakarya	3	3	3
Jumlah		46	46	46

Sumber: Lampiran Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor : 165 tahun 2014

¹⁷Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia, *op.cit*, hlm. 9.

B. Mata Pelajaran Aqidah Akhlak

a. Pengertian Mata Pelajaran Aqidah Akhlak

Mata pelajaran aqidah akhlak ini merupakan cabang dari pendidikan Agama Islam, menurut Zakiyah Daradjat pendidikan Agama Islam adalah suatu usaha untuk membina dan mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat memahami ajaran Islam secara menyeluruh. Lalu menghayati tujuan yang pada akhirnya dapat mengamalkan serta menjadikan Islam sebagai pandangan hidup.¹⁸ Aqidah dilihat dari segi bahasa (etimologi) berarti “ikatan”. Aqidah seseorang, artinya “ikatan seseorang dengan sesuatu”. Kata aqidah berasal dari bahasa arab yaitu *aqoda-ya'qudu-aqidatan*.¹⁹

Pendidikan Aqidah Akhlak adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati dan mengimani Allah SWT dan meralisasikannya dalam perilaku akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan serta penggunaan pengalaman. Dibarengi tuntunan untuk menghormati penganut agama lain dan hubungannya dengan kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat hingga terwujud kesatuan dan persatuan bangsa.²⁰

Pendidikan atau mata pelajaran Aqidah Akhlak di Madrasah Tsanawiyah sebagai bagian integral dari pendidikan Agama Islam, memang bukan satu-satunya faktor yang menentukan dalam pembentukan watak dan kepribadian siswa. Tetapi secara substansial mata pelajaran pelajaran Aqidah Akhlak memiliki kontribusi dalam memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mempraktikkan nilai-nilai keyakinan keagamaan (tauhid) dan akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari.

Oleh karena itu setelah mempelajari materi yang ada didalam mata pelajaran Aqidah Akhlak diharapkan siswa dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari dan sebagai salah satu pedoman kehidupannya.²¹

¹⁸Abdul Majid dan Dian Andayani, *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi (Konsep Implementasi Kurikulum 2004)*, (Bandung Remaja Rosda Karya, 2005), hlm.130.

¹⁹ Taufik Yumansyah, *Buku Aqidah Akhlak cetakan pertama*, (Jakarta: Grafindo Media Pratama, 2008), hlm. 3.

²⁰Tim Perumus Cipayung, *Kurikulum Berbasis Kompetensi, Pengelolaan Kurikulum Berbasis Madrasah (Mata Pelajaran Aqidah Akhlak Untuk Madrasah Tsanawiyah)*, (Departemen Agama Ri, 2003), hlm. 1.

²¹ *Ibid.*, hlm. 1.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus (*Case Study*)²² dengan mengeksplorasi secara mendalam tentang evaluasi penerapan Kurikulum 2013 pada mata Pelajaran Aqidah Akhlak di MTs.N 1 Kolaka. Penelitian ini dilakukan dengan target dua bulan, yaitu pada bulan Desember 2019 s/d Januari 2020. Objek penelitian yang akan diteliti adalah MTs.N 1 Kolaka dengan metode studi kasus mengenai penerapan kurikulum 2013 pada mata pelajaran Aqidah Akhlak di MTs.N 1 Kolaka. Kabupaten Kolaka. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah : (1) observasi, (2) wawancara, (3) dokumentasi. Instrumen penelitian yang digunakan: (1) lembar observasi, (2) lembar wawancara, (3) dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan : (1) Reduksi Data (data reduction), (2) penyajian data(data display), (3) Penarikan Kesimpulan(Conclusion Drawing/ Verivication)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Kurikulum 2013 pada Mata Pelajaran Aqidah Akhlak

a. Evaluasi Perencanaan pembelajaran pada Mata Pelajaran Aqidah Akhlak

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa, evaluasi Kurikulum 2013 pada mata pelajaran Aqidah Akhlak dalam perencanaan pembelajaran yang dibuat oleh guru Aqidah Akhlak dimulai dari pedoman silabus, kemudian diterjemahkan dalam desain program Tahunan, program semester, dilanjutkan dengan desain Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Perencanaan pembelajaran yang dikembangkan di MTs. Negeri1 Kolaka mencerminkan perencanaan pembelajaran dalam Kurikulum 2013.

b. Evaluasi Pelaksanaan Pembelajaran pada Mata Pelajaran Aqidah Akhlak

Kegiatan pelaksanaan pembelajaran merupakan kegiatan dimana terjadinya intraksi edukatif antara guru dan peserta didik, kegiatan ini adalah kegiatan tatap muka yang sebenarnya. Dari hasil pemantauan selama kegiatan proses pembelajaran berlangsung, apa yang telah dilaksanakan oleh guru sesuai dengan perencanaan pembelajaran yang telah dikembangkan dalam RPP.

Dengan demikian, guru tidak menyimpan dari perencanaan yang telah dikembangkan. Permasalahannya adalah karena pelaksanaan pembelajaran berhubungan erat dengan perencanaan pembelajaran, dan pengembangan pembelajaran pembelajaran dilandasi oleh aspek kemampuan guru dalam menterjemahkan Kurikulum 2013, maka kesesuaian yang

²² Rully Indrawan dan Poppy Yaniawati, *Metodologi Penelitian*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2016), hlm. 71.

tampak dari hasil pemantauan di kelas merupakan kesesuaian antara pemahaman guru tentang Kurikulum 2013 dengan implementasinya di kelas.

Dalam kurikulum 2013, pendekatan *scientific* dan model pembelajaran adalah merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Selain keharusan untuk mengaplikasikannya dalam kegiatan inti pembelajaran pada mata pelajaran Al-Qur'an Hadit, kedua strategi ini telah direkomendasikan melalui peraturan yang telah diteptapkan oleh pemerintah (Permendikbud Nomor 103 Tahun 2014) dan (Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016) tentang standar proses.

Melalui pendekatan *scientific* dan model-model pembelajaran tersebut, peserta didik dapat mengamati data dan sumber pelajaran dengan menggunakan indra yang dimilikinya, kemudian melatih kepekaannya melalui tahapan menanya, melatih ketelitiannya dalam mengumpulkan data, mengolah kecermatannya dalam mengolah data dan melatih keterampilannya melalui tahapan mengomunikasikan dan menciptakan.

Hal ini sesuai dengan Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang standar proses bahwa: Untuk memperkuat pendekatan saintifik, tematik terpadu, dan tematik sangat disarankan untuk menerapkan belajar berbasis penyingkapan/ penelitian (*discovery/inquiry learning*). Untuk mendorong peserta didik menghasilkan karya kreatif dan kontekstual, baik individual maupun kelompok, disarankan yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah (*project based learning*)²³

Starategi pembelajaran yang dikembangkan dapat menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan serta meningkatkan keaktifan peserta didik di dalam kelas, dapat diartikan bahwa guru mengembangkan strategi berdasarkan situasi dan kondisi yang disesuaikan dengan tingkat perkemangan peserta didik. Mengacu pada PP No. 19 Tahun 2005 adalah bahwa proses pembelajaran harus diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, memberikan ruang yang cukup bagi pengembangan prakarsa, kreativitas sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologi peserta didik²⁴.

Menurut PP No 19 tahun 2005, tampaknya selaras dengan apa yang dilaksanakan oleh guru dalam menyusun strategi pembelajaran yakni menciptakan suasana pembelajaran yang meyenangkan, menyesuaikan dengan tingkat kemampuan peserta didik serta memperhatikan motivasi dan keaktifan peserta didik.

²³ Kemendikbud, *Peraturan Menteri...*, h. 12

²⁴ Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Proses Pendidikan (Jakarta, 2005) h.13

Hal ini dapat diketahui melalui observasi di di kelas, dimana guru yang kreatif dan inovatif dapat menggunakan sumber belajar Aqidah Akhlak, memperlihatkan kelas tersebut lebih dinamis dan peserta didik lebih aktif merespon penjelasan atau uraian yang diberikan oleh guru.

Dari uraian di atas, tampaknya proses kegiatan pembelajaran di kelas memiliki kesesuaian dengan apa yang dituntut oleh Kurikulum 2013. Akan tetapi, perlu diperhatikan dan diperhatikan adalah bagaimana kesinambungan dan kesesuaian antara perencanaan dengan pengimplementasian kurikulum. Karena bagaimanapun baiknya perencanaan pembelajaran, tak akan berarti tanpa implementator yang profesional.

C. Evaluasi Penilaian Pembelajaran pada Mata Pelajaran Aqidah Akhlak

Berdasarkan temuan di lapangan peneliti berpendapat bahwa guru Aqidah Akhlak di MTs Negeri 1 Kolaka, masih menganggap bahwa instrumen penilaian dalam kurikulum 2013 terlalu menyulitkan bagi guru disebabkan banyaknya instrumen penilaian dan obyek penilaian yang harus dinilai, baik pada saat berlangsungnya pembelajaran (penilaian proses) maupun setelah kegiatan pembelajaran selesai. Namun juga sebagian guru menganggap bahwa instrumen penilaian ini justru membingungkan guru agar semakin obyektif dalam melakukan penilaian.

Oleh karena itu, menurut analisa peneliti bahwa yang harus dikedepankan dalam melakukan penilaian adalah tingkat akurasi bukan pada banyaknya obyek yang harus dinilai. Inilah yang dimaksudkan penilaian autentik. Artinya, bahwa penilaian yang dilakukan berdasarkan pada fakta empirik, asli, murni, obyektif, realibel dan sebagainya. Bukan penilaian yang berdasarkan pada tendensi kekeluargaan, kedekatan persahabatan atau pun hubungan kekeluargaan (penilaian bersifat subyektif).

Hal ini sejalan dengan Peraturan Kemendikbud No. 23 Tahun 2016 tentang standar penilaian mengenai prinsip-prinsip penilaian hasil belajar antara lain: sah, obyektif, adil, terpadu, terbuka, menyeluruh dan berkesinambungan, sistematis, beracuan kriteria, dan akuntabel.²⁵

Banyaknya Instrumen penilaian dalam Kurikulum 2013 justru harus menjadi pertimbangan dan acuan khususnya Aqidah Akhlak di MTs. Negeri 1 Kolaka untuk menyeleksi pada aspek mana yang harus di kedepankan pada saat penilaian. Bukan justru menjadi polemik bagi guru dalam menilai peserta didik. Penilaian yang dilakukan adalah

²⁵ Kemendikbud, *Peraturan Menteri...* h. 5

merupakan penghargaan yang diberikan bagi peserta didik untuk menghargai semua prestasi dan capaian dalam tujuan pembelajaran secara maksimal. Sehingga peserta didik merasa bahwa apa yang dilakukan benar-benar telah dihargai oleh guru mata pelajaran.

Karena penilaian merupakan pengambilan keputusan bagi guru mata pelajaran, maka kebijakan dan profesionalisme sebagai guru mata pelajaran Aqidah Akhlak sangat dibutuhkan di dalamnya, khususnya dalam menugumpulkan informasi mengenai aspek yang dinilai. Kebijakan tersebut harus ditopang oleh fakta yang autentik, sehingga seluruh dimensi dan indikator yang dinilai dapat terakomodir secara keseluruhan. Sebab yang terjadi selama ini adalah terkadang guru mata pelajaran melupakan aspek-aspek penunjang lainnya pada saat melakukan penilaian, sehingga terjadi kesenjangan antara satu peserta didik dengan peserta didik lainnya. Bahkan tidak jarang peserta didik melakukan protes terhadap guru mata pelajaran mengenai nilai yang di dapatkan karena tidak sesuai dengan prestasi yang mereka miliki.

Dari hasil pemantauan di lapangan, diperoleh gambaran bahwa guru mata pelajaran Aqidah Akhlak di MTs. Negeri 1 Kolaka melaksanakan penilaian hasil belajar sesuai dengan tujuan dan materi pembelajaran. Guru melakukan enam kali ulangan harian dan satu kali ulangan semester. Hasil ulangan memperlihatkan tingkat keberhasilan dengan ketuntasan belajar 70%. Hal ini sangat berkaitan erat dengan pengelolaan Madrasah oleh Kepala Madrasah dengan baik yang ditunjang dengan fasilitas yang memadai dan tenaga guru yang profesional.

Dalam hal bentuk penilaian, secara keseluruhan guru Aqidah Akhlak sudah melaksanakan penilaian yang secara baik dengan menilai kompetensi kognitif, afektif dan psikomotor peserta didik. Namun yang menjadi kendala adalah belum dapat melaksanakan penilaian diri, teman sejawat dan jurnal secara baik dan maksimal karena masih dianggap sulit. Oleh karena hasil penilaian penilaian diri, teman sejawat dan jurnal mengintegrasikan pada penilaian sikap (afektif).

Berdasarkan observasi di lapangan guru mata pelajaran Aqidah Akhlak di MTs. Negeri 1 Kolaka melakukan penilaian kognitif dan psikomotor dengan peserta didik melalui penampilan peserta didik menghafal dan pembacaan Aqidah Akhlak sesuai dengan tata cara membaca Aqidah Akhlak dengan baik. Sedangkan penilaian afektif, dilakukan guru

mata pelajaran Aqidah Akhlak melihat dan memantau sikap, perilaku dan pergaulan peserta didik sehari-hari.²⁶

Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan pasal 3 dijelaskan bahwa: Penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah meliputi aspek: 1) sikap; merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk memperoleh informasi deskriptif mengenai perilaku peserta didik 2) pengetahuan; merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur penguasaan pengetahuan peserta didik. dan 3) keterampilan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik menerapkan pengetahuan dalam melakukan tugas tertentu.²⁷

2. Kendala dan Solusi dalam pembelajaran Aqidah Akhlak

Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada guru Aqidah Akhlak di MTs Negeri 1 Kolaka ditemukan bahwa guru Aqidah Akhlak telah mampu menerapkan proses pembelajaran dengan pendekatan *scientific* ini, namun masih sering terhamabat pada rumitnya menerapkan langkah-langkah pendekatan *scientific* ke dalam materi pembelajaran. Pendekatan *scientific* dipandang sebagai proses yang tidak relevan dengan usia peserta didik yang masih duduk di bangku SMP/MTs.

Berdasarkan temuan tersebut di atas, peneliti berpandangan bahwa pendekatan *scientific* yang dicanangkan dalam Kurikulum 2013 merupakan langkah pembelajaran yang seharusnya tidak menimbulkan polemik di antara para dewan guru. Peranan pendekatan *scientific* justru akan merubah pola pikir guru yang selama ini mengandalkan pembelajaran satu arah, peserta didik tidak lagi diajar untuk mengetahui, akan tetapi bagaimana peserta didik itu diajar untuk mencari tahu, peserta didik tidak lagi dipandang sebagai manusia yang pasif dan hanya bisa menerima ilmu yang ditransfer langsung dari seorang guru. oleh karena itu, posisi pendekatan *scientific* disini tidak sekedar mengurangi beban mengajar bagi guru, akan tetapi yang paling penting adalah melatih peserta didik untuk bisa belajar secara mandiri dengan mengandalkan tahapan pembelajaran yang bersifat ilmiah.

Keterbatasan anggaran dan banyaknya materi yang harus terakomodir menjadi salah satu faktor penghambat dalam percepatan sosialisasi kurikulum 2013 di MTs Negeri Kolaka. Pelatihan semacam ini hanya diselenggarakan sekali dalam setahun sementara kebijakan-

²⁶ Hasil *Observasi* Dilakukan Pada Tanggal 12 Januari 2020 di MTs Negeri 1 Kolaka

²⁷ Kemendikbud, *Peraturan Menteri...* h. 5

kebijakan baru mengenai Kurikulum 2013 tidak pernah berhenti, bahkan setiap saat mengalami perubahan dan perbaikan. Akibatnya adalah kebijakan lama belum terakomodir secara sempurna dalam pelatihan dan *workshop*, namun telah digantikan lagi dengan kebijakan yang sifatnya aktual.

Oleh karena itu, salah satu upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan ini adalah melibatkan forum MGMP untuk melakukan percepatan pelatihan dalam mensosialisasikan masalah-masalah yang dianggap mendesak pemecahannya dalam rangka penerapan Kurikulum 2013 di MTs Negeri 1 Kolaka.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi, analisis, dan pembahasan data hasil penelitian tentang Evaluasi Implementasi Kurikulum 2013 pada Mata Pelajaran Aqidah Akhlak di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kolaka Kabupaten Kolaka dapat disimpulkan sebagai

1. Gambaran penerapan Kurikulum 2013 di MT.s Negeri 1 Kolaka dengan memperhatikan tiga hal yaitu: perencanaan pembelajaran seperti membuat Silabus, Program Semester, Program Tahunan, dan RPP. Evaluasi pelaksanaan kegiatan pembelajaran Aqidah Akhlak dalam implementasi Kurikulum 2013 di MT.s Negeri 1 dapat dilihat dari tiga bagian yaitu: pertama adalah kegiatan awal/pendahuluan, kedua adalah kegiatan inti/proses dan ketiga adalah kegiatan akhir/ penutupan Evaluasi penilaian pembelajaran Aqidah Akhlak dalam implementasi Kurikulum 2013 di MT.s Negeri 1 Kolaka. Penilaian yang digunakan adalah: penilaian kinerja, penilaian proyek dan produk, dan penilaian sikap. dengan menggunakan bentuk tes dan non tes.
2. Kendala yang dihadapi dalam implementasi Kurikulum 2013 pada mata pelajaran Aqidah Akhlak di MTs. 1 Kolaka yaitu; kurangnya buku pegangan dalam penempatan perangkat teknologi informasi atau (IT) dan kurangnya sarana prasarana pembelajaran. Sedangkan solusi dalam mengatasi hambatan tersebut adalah: melaksanakan kegiatan peningkatan profesionalisme guru seperti *Work Shop* dan MGMP, peningkatan sarana prasana pembelajaran

Daftar Pustaka

Al-Qur'anul Karim dan Tajwid: Alribh Murtadho.

Fadillah. M, 2014, *Implementasi Kurikulum 2013 Dalam Pembelajaran SD/MI, SMP/MTS, & SMA*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta

Hamid S. Hasan, 2008, *Evaluasi Kurikulum*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.

Hendro Efrens Loe Loko, 2016, *Evaluasi Implementasi Kurikulum 2013 di Tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Belu Nusa Tenggara Timur*, Universitas Santa Darna Jogyakarta, Yokyakatra

Hidayat Sholeh, 2013, *Pengembangan Kurikulum Baru*, PT Remaja Rosdakarya. Bandung.

Imas Kurniasih, dan Berlin Sani, 2014, *Implementasi Kurikulum 2013: Konsep dan Penerapan*, Kata Pena, Surabaya.

Indrawan, Rully Indrawan dan Poppy Yaniawati. 2016. *Metodologi Penelitian*. PT. Refika Aditama. Bandung

Kemendikbud Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2013 tentang *Standar Penilaian Pendidikan*, Kemendikbud, Jakarta.

Nurmin dan Badrun Kartowagiran, *Evaluasi kemampuan guru dalam mengimplementasi pembelajaran tematik di SD Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah*. Jurnal prima edukasi, 1(2), 184-194. Retrieved from <http://journal.uny.ac.id/index.php/jpe/article/view/2635>, diakses pada tanggal 20 Desember 2017

Noviatmi: Andri, 2015, *Evaluasi Implementasi Kurikulum 2013 Kelas I & IV SD di Kabupaten Magelang Tahun Pelajaran 2014/2015*. Tesis, Program Pascasarjana, Universitas Negeri Yogyakarta, Tidak dipublikasikan, Yogyakarta.

Ornstein, A.C. dan Hunkins F.P. 2009, *Curriculum: Foundation, Principles, and Issues (5th ed)*, Pearson Education, Inc. Ornstein & Hunkins, Boston.

Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005, *Tentang Standar Pendidikan Nasional*, Kemendikna, Jakarta.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81a Tahun 2013 tentang *Implementasi Kurikulum*. Kemendikbud, Jakarta.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 54 Tahun 2013 Tentang *Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah* Kemendikbud, Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 2013, Tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. Jakarta..

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang *Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah*, Kemendikbud, Jakarta.